

СТАНОВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ЛИЧНОСТЬЮ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Бекчанова Солиха Давлатназаровна

Бухарский государственный медицинский
институт имени Абу Али Ибн Сино

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8363486>

Аннотация: Данная научная статья призвана проанализировать основные элементы формирования личности человека, помимо этого, раскрывает такие понятия как: личность, человек, индивид, индивидуальность. В этой статье детально разбираются основополагающие концепции личностного развития, а также идентифицируются факторы и движущие силы развития личности.

Ключевые слова: личность, развитие личности, формирование личности, воспитание, индивидуальность, факторы развития личности.

Введение

Долгое время велись споры о том, что важнее для развития личности - биологическая природа человека, социум либо человеческая культура.

Этот контраст в основном представлен психологией человеческой природы, представленной в основном Карлом Роджерсом. Согласно Роджерсу, биологическая природа человека имеет тенденцию развиваться и эволюционировать так же, как развиваются и эволюционируют виды растений. Биологическая природа человека стремится к позитивности, конструктивности, зрелости и общительности.

Термин "развитие личности" имеет два значения: 1) как развитие, его процессы и результаты, и 2) как намеренная забота (принуждение, формирование, придание формы, проектирование, придание формы и т.д.)

Основная часть

Развитие культуры личности современного подростка основывается на сочетании социально-психологической и педагогической деятельности. Культура поддержки и помощи детям базируется на определенной методологии, которая гарантирует качество современного образования. Психолого-педагогическая поддержка нуждается в объединении науки и практики с определенной методологией в единую систему ее составляющих - научного, прикладного, практического и организационного аспектов.

Для решения этой проблемы и выхода из кризиса обществу необходимо развитие для формирования культуры личности, а уровень культуры достоинства должен стать главной целью государственной культурной политики [4].

Основной целью воспитания является формирование личности, ее комплексное и лаконичное развитие. Однако, для того, чтобы успешно решать эту задачу, необходимо знать, что такое личность, как происходит ее развитие и какие факторы оказывают влияние на её формирование. Проблемы развития личности активно разрабатываются в философии, общей и социальной психологии и других науках. Но это не исключает необходимости

исследования её в педагогике. Очень много насущной информации по этим вопросам содержится в трудах Я. А. Коменского, А. Дистервега, К.Д. Ушинского, П.П. Блонского, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкого, В.А. Сухомлинского и др. Существенное значение для педагогики имеет, прежде всего, уяснение самого понятия личности. В самом деле, что такое личность и в каком соотношении находится это понятие с родственным ему понятием человек?

Известный философ В.П. Тугалинов говорил, что самыми важными характеристиками человека являются:

- 1) Быть рациональным,
- 2) Ответственность,
- 3) свобода
- 4) Ответственность,
- 5) Индивидуальность.

Важными характеристиками личности человека являются его социальная активность, целостность и устойчивость его нравственных взглядов и убеждений. Это, в частности, активность в труде и отстаивание своих идеологических и моральных принципов.

Заключение

Результатом влияния всех этих факторов является процесс социализации личности - усвоение и активное воспитание в зависимости от активности и внутренней позиции личности по отношению к средовым и воспитательным влияниям, личность может формироваться в разных направлениях. Если ученик отрицательно относится к этим влияниям, то он будет развиваться в направлении, противоположном тому, на которое

ориентирует учитель. Поэтому Б должен положительно влиять на внутренний стимул деятельности личности по самосовершенствованию. Именно эта активность и стремление развивающегося человека к личностному совершенству в конечном итоге определяют его развитие.

Использованная литература:

1. Селиванов В.С. Основы общей педагогики: теория и методика воспитания: учеб. пособие для студ. пед. вузов / В. С. Селиванов ; под ред. В. А. Слостенина.—4-е изд., стереотип.—М.: Академия, 2005.—336 с.
2. Дружилов С.А. Основы практической психологии и педагогики для бакалавров : учеб. пособие для студентов технических вузов.-М.:Флинта, 2013.-241с.// <http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7412>
3. Shahob Sharofitdinovich Shodiev. Academia An International Multidisciplinary Research Journal “Interpretation of philosophical terms and concepts as an essential subject for linguistic researches of xix-xx centuries, held in russia and Europe” 590-98 10.5958/2249-7137.2020.01171.4
4. Shahobiddin Sharofiddinovich Shodiev. Bakaev Najmiddin Bakaevich. expressions.. (2020). The role of the Latin language in the history of world statehood. ISJ Theoretical & Applied Science, 05 (85), 367-372. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-05-85-71> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS> Scopus ASCC: 1203. THE ROLE OF THE LATIN LANGUAGE IN THE HISTORY OF WORLD STATEHOOD
5. Sh.Sh.Shodiyev. N.B.Bakayev. M.N.Khafizova, S.N.Ostonova “ SHAKESPEARS LEXICON: REASON WORD AS A DESIGN OF THE CONCEPT OF THE ABILITY OF THE HUMAN MIND TO ABSTRACTION, CONCLUSION” Theoretical and Applied Science, 162-166, 2020